

Сиркор идишлар жилоси

Шерзод Раджабов Баходирович

Термиз давлат университети

археология йўналиши

2-босқич магистранти

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада, Ўрта асрлар даври сопол кулолчилик тарихи ва сирланган кулолчилик буюмларининг шакли ва безаклари, ҳамда XI-XII асрларда Ўзбекистон ҳудудида сирланган кулолчилик буюмлари ҳақида маълумотлар келтириб ўтилган.

Таянч сўзлар: Бадиий безак, устоз-кулол, сирланган кулолчилик, кўза, ваза, нақш, ўсимликсимон, сополсозлик, кулолчилик, ҳунармандчилик, ангоб, терракота, сопол, косагар, кўзагар, кошинпаз, кулол.

Ўрта асрлар кулолчилик санъати. Ўзбекистон кулолчилик санъатининг энг бой меросини сақлаб қолган маскан ҳисобланади, чунки замонавий анъанавий ва ноанъанавий кулолчилик санъати (XIX асрда тарихан шаклланган) вакилларида маҳаллий маданиятнинг тарихий қатламларига қизиқишлари кузатилмоқда. Ўзбекистонда қадимдан ҳар воҳанинг ҳунармандчилик марказлари вужудга келиб шаклланган. Ишлаб чиқариш услуби бўйича кулолчилик иккита асосий турларга бўлинган – сирланган ва сирланмаган. Сирланмаган кулолчилик қадим тарихга эга. VIII аср охири – IX аср бошида Мовароуннаҳр шаҳарларида сирланган кулолчилик кенг тарқалган. IX-XVIII асрларда ушбу услуб бадиий камолликка ва юқори технологик сифатга эга бўлди.

Ўзбекистонда сирланган кулолчиликнинг ривожланиш тарихини даврлаштиришда 3 босқичга бўлиб ўрганиш мумкин:

Биринчи босқич ўз ичига – IX аср охири XIII аср бошларини олади, янги ислом даврида ҳунармандчилик ва савдо-сотиқ ривожланиши сабабли сирланган кулолчилик Ўрта Осиёда кенг тарқалади. Бу даврда маҳалий ҳалқ Сомонийлар ва Қороҳонийлар ҳукумронлигида эди. XIII аср бошларида монголларнинг босқини сабабли Маворауннаҳрда сиёсий-иқтисодий, маданият ва санъатда инқироз юз тутди бошлайди. Бу албатта кулолчилик соҳасига ҳам таъсирини кўрасатади.

Иккинчи босқич – XIV-XVI аср сиёсий – иқтисодий ва маданий ҳаёт Моворауннаҳрда улкан ва кучли империяни ташкил этган Амир Темур ва унинг сулоласини ўз ичига олади. Бу даврнинг сирланган кулолчилиги, узоқ ғарб таъсирида шакли, сифати жиҳатидан олдинги даврлардан фарқланади. Темурийлар анъанасига ҳос усул XVI асргача давом этган.

Учинчи босқич–XVII аср бошлари XIX асрларни ўз ичига олади. Бу даврда Ўзбекистон ҳудудидаги уч хонлик – Бухоро, Қўқон ва Хива хонликлари кулолчилиликнинг маҳаллий мактаблари шаклланишига сабаб бўлган.

Ўзбекистон кулолчилиги катта тарихий йўлни бошидан ўтказганини ҳисобга олиб, изланишлар, унинг ҳар бир босқичидаги ривожланишларни алоҳида гуруҳлар ёрдамида ўрганишлар олиб борилган. Ўрта аср Моварауннаҳр сирланган кулолчиликнинг ривожланишининг илк ва монголларгача бўлган даврни, олимлар ва археологлар томонидан топилган топилмаларнинг бўлақларини аввал Афросиёб, кейин Хоразм, Фарғона,

Чағаниён ва Чоч мактаби асосий қисмларини катта қийинчиликлар билан ўрганишган.

XIX асрнинг иккинчи ярмидан сирланган кулолчиликни ўрганишнинг биринчи қадамлари Россия мутахассислари томонидан бошланган. Ўрта Осиёда 1883 йил Афросиёб ҳудудида топилган сирланган кулолчилик буюмларини биринчи бор В.В.Крестовский томонидан санъат нуқти назардан илмий ўрганилган. Бундан ташқари археолог Н.И.Веселовскийнинг 1885-йилдаги топилмалари Афросиёбдаги кулолчиликка оид катта коллекцияни ташкил этади. Самарқанд кулолчилигини илк бор С.М.Дудин томонидан синфлаштиришга ҳаракат қилинган. Пайкенд шаҳарчасидаги X-XI аср сирланган кулолчиликни илмий қазилмаларини Л.А.Зимин олиб борган. 1920 йилда М.Е.Массон Самарқанд Регистон мадрасаларини тагидан бир гуруҳ сирланган кулолчилик буюмлари топган. 1926-йил Шарқ маданияти музейи экспедицияси Ўрта Осиё шаҳарчаларига ташриф буюришган ва ўрта асрларга оид сирланган кулолчилик коллекциясини ташкиллалаштирди. Б.П.Деникенинг фикрига кўра Ўра Осиё кулолчилиги энг ривожланган даври Туркистонда Сомонийлар даврига тўғри келади. В.А.Крачковский Туркистон кулолчилигида шакли ва нақшларида Месопотамия кулочилигига ўхшашлигини айтиб ўтган.

1930 йилдаги изланишларга кўра сирланган кулолчилик намуналардан Ўзбекистонинг бошқа ҳудудларида ҳам қазилма иши натижасида топилмалар бошланган, масалан А.Ю.Якубовский полихром нақшли сирланган кулолчилик буюмларини Миздахкандан топди ва IX-XI аср Самарқанд кулолчилигига ўхшашлигини ва иккинчи ярмини XIII-XIV аср сирланган кулолчилигига

яқинлигини таъкидлади. Улар томонидан Урганчда ҳам сирланган фони оқ рангли қалин кўк нақшли яъни зангори ва қора нақш тушурилган кулолчилик буюмлари археология қазилмаларида топилган. А.Ю.Якубовскийни таъкидлашича Олтин Ўрдадаги сирланган кулолчилик намуналари Хоразм усталарини этиборини тортган. 1950 йилларда Хоразмдаги археология экспедицияси раҳбари С.П.Толстов томонидан кузатишларда тасдиқланди. Хоразм сирланган кулолчилиги С.П.Толстов хронология классификациясида сирланган кулолчилик буюмлари иккита монографиясида келтирилган. Монголларгача бўлган сирланган кулолчилик буюмлари икки даврга бўлинади: Афригидо-Сомонийлар ва Хоразм. Кўп йиллар давомида Хоразм экспедициясида сирланган кулолчиликни чархда ишлаб чиқариш жараёни усуллари ўрганилган.

IX-XIII асрда Моварауннахр умумий ҳаётида бошқа ислом давлатлари каби, биринчи ўринда дин ва илмга ўҳшаб бадий ҳунармандчилик тенглашиши сабабли, шаҳарлардаги феодал савдо ўсиш шакли ривожланади. Ҳунармандчиликда асосий ўринни сирланган кулолчилик ташкил этади. VIII аср охири – IX аср бошларида сирланган кулолчилик пайдо бўла бошлайди, бундан ташқари кулолчилик IX аср бошлари ва X аср иккинчи ярмида бир бири билан боғлиқ бўлади. Сирланган кулолчилик технологияси Ўзбекистони маданият ва санъатида ўзгача бой ҳосил берди, IX аср ўзгаришлари X асрларгача давом этди. Асосий этибор идишларнинг шакли ва уларнинг безакларининг нозиклигига қаратилган. IX асрда кулолчилик намуналари V аср ва VII аср металл буюмлар шаклида, жигарранг сирлар билан қопланган, кўк яшил ранглар жигарранг сариқ бўёқлар билан безатилган.

Сирланган идишлар пайдо бўлган даврнинг дастлабки асрларида кўплаб ҳайвонлар тасвири туширилган ишлаб чиқариш одат бўлган. Айрим идишларга, масалан кўзачаларга бирин-кетин учиб келаётган қушлар тасвири туширилган бўлса, бошқа турдаги идишларга қушни қувлаб кетаётган шер, қўлида бургут ушлаб турган чавандоз ёки ўз ўлжасини майдалаб еяётган ваҳший ҳайвон тасвири тушурилган.

IX аср ва XIII аср бошларида сирланган сопол кулолчилик буюмлари шакли, кўриниши ва унинг нақшлари ривожланади. Ўрта асрда Ўрта Осиёда сопол буюмлар ишлаб чиқариш марказлари пайдо бўлади ва улар бир бирлари билан ўзвий боғланади (IX – XI аср), улар кенгайиб бир нечта мустақил мактаблар ташкил этади (XII- XV аср).

Сирланган сопол буюмлар ишлаб чиқаришнинг ривожланиши Ўзбекистон ҳудудининг сиёсий, иқтисодий ва маданий ривожланиши билан ўзвий боғлиқ ҳолда, бирга ривожланди. IX аср бошлари ва XIII асрларда Ўрта Осиё шаҳарларининг ривожланишига ва қадимий савдо марказларини ва ҳунармандлар ишлаб чиқаришининг Ўрта Осиёда кенгайишига олиб келди. Ўрта Осиё амалий санъати ўрта аср иқтисоди ўзаги феодал ҳунармандлар шаҳарчасида ўзгача характерда касб этарди.

Сирланган кулолчилик буюмларининг шакли ва безаклари. Илк ислом давридаги савдо – ҳунармандчилик шаҳарчаларнинг ривожланиши билан сирланган сопол амалий санъати кенг ривожини топди. Бу шаҳарлар амалий санъат маркази бўлиб, бу ерда технологик янгиланишлар, янгича безатишлар шаклланди. Моварауннахр шаҳарларида катта устоз-кулоллар пайдо бўлди. Улар оддий маҳсулот билан бир қаторда ажойиб тенгсиз маҳсулот ҳам

чиқаришди. Бу даврда сирли сополларда катта ўзгаришлар, янгича кўринишли маҳсулотлар, техникавий ва бадий кўринишли безатиш, бадий безак (декор) кўринишига ўзгартириш киритилди. Олдинги кўриниши сақлаган холда янгича безак турлари кириши бошланди. Асосий безаклар ўсимлик ва шакилли (геометрик) нақшлар сақланган холда араб безак ёзуви кира бошлади ва ўқилиши қийин бўлган нақшларга ўзгарди.

IX – X аср сирланган кулолчиликда қўрғошинли сир ишлаб чиқара бошланди, эпиграфик ва ўсимликсимон нақшли, доғли нақшлар туширила бошланди. Нақшлар ҳар хил рангли бўёқларда амалга оширилган. Масалан, Қора(мағл), оч жигаррангдан тўқ жигаррангагачам, шаффоф рангдаги қўрғошинли сир қопланган, қизил (жўша) шаффоф рангли сир, яшил (мис оксиди), фақат шаффоф сирланган, мовий яшил (қалай ва мис оксиди), қўрғошин қалайли сирлар, сариқ шаффоф сирли, сиёхранг (маргенец) сир остида. Бундан ташқари асосий ва оралиқли ранглар билан бирга қора ва қизил ранглар ҳам ишлатилган. XI-XII асрларда юқори даражадаги қолипга ишлов бериш ва ҳар хил шаклларни олиш имкониятларга эга бўлди. Кулолчилик идишлар бой малака касб этишида, устозлар маҳорати, эски анъанани яхшилаб ўрганиб ва янги услубларни кашф этиш, идишлар юзасига яхшилаб ишлов бериш, лекин асосий ишлар чарх ёрдамида бажарилар эди.

IX – XIII асрларда Ўра Осиёда сирланган кулолчилик буюмларини шакли икки кўринишга ажралган: очиқ ва ёпиқ. Очиқ кўринишдагиларга лаганлар тарелкалар, тувак кўринишидаги идишлар ва пиёлалар кирган. Ёпиқ кўринишидагиларга, баланд ва унча катта бўлмаган, шарсимон, тўлароқ, кўзалар, вазалар, турли шаклдаги идишлар, туваклар ва чироқлар кирган.

Бундай безакли кулолчилик буюмларри ташқи томонига безаклар берилган ёки бўйни, эни бўйлаб нақш чизилган. Улар асосан шакли (геометрик) ёки ўсимликсимон нақшлар, соддалаштирилган қушлар сурати туширилган. Ёпиқ кўринишдаги идишлар очиқ кўринишдагиларга нисбатан кўпроқ ишлатилган. Уларнинг кўплаб ишлаб чиқарилиши асосий қолипга олиб келиб қўйди. Тарелка ва косалар бир бирига ўхшаш ҳажмли ва нақшлари ҳам бироз ўхшаш бўла бошлади. Асосан текис ва очиқ кўринишдаги тарелка ва лаганлар бўлар эди, қалинлиги юпқа ёки бироз қалинроқ. Баъзилари думалоқ шапклда. Тувак кўринишидаги идишлар, ёки аксинча, юзаси текис лаганларга нисбатан, бироз баландроқ ва ичига чуқурлаштирилган. Лаганларнинг ичи чуқурроқ бўлган. Пиёлалар кичиклиги билан фарқ қилар, нақшлари фақат ичига тушурилар эди.

Сирланган кулолчиликда тўқ жигарранг, қизил, яшил фондаги идишлар яна қизил фонли қора оқ нақшли, қора фони қизил оқ нақшли идишлар катта эътиборга тушди.

Бадиий кулолчиликда нақшнинг мутаносиблиги аниқ кўринишда намоён бўларди. Ҳеч қайси бир нақшлар ўзининг мутаносиблик ҳажмини йўқотмайди. Ҳажм кўринишида нақш мутаносиблиги шуни кўрсатадики фонга узилмаган ҳолда яҳлитлик билан ётади. Буюмнинг шаклига таяниб мутаносиб композицияли нақш туширилади. Ҳар бир идиш қисмлари-идиш ости, идиш девори, кўзанинг бўйнига алоҳида безак туширилади, турли нақшлардан фойдаланиб, унинг яҳлитлиги бузилмаган ҳолда яратилади. Тез-тез марказ композицияси, ёнига синиқ чизиқлар ёки оддий марказли чизиқлар, идишнинг шаклининг мутаносиблиги ва идишнинг бадиийлигини ошириш учун ишлатилган. Ўрта Осиё ва жумладан Афрасиёб кулолчилигида ушбу

нақшлардан фойдаланилган. Нақш услублари доимо турлича бўлган, лекин асосий қонуниятга риоя қилган. Нақш туширадиган махсус кистъ билан, бежирим шакл ва эпиграфик, ўсимликсимон нақшлар ишлатилган.

XI-XII асрлар Ўзбекистон ҳудудида айниқса сирланган кулолчилик ишлаб чиқариш кенг йўлга қўйилади. Бу давр сопол буюмлари нихоятда сифатли бўлиб, чет мамлакатларга ҳам олиб чиқилган.

XI-XII асрлар Ўзбекистон ҳудудида сирланган кулолчилик буюмлари беазаги янада тараққий этади. Бу даврда асосан, эпиграфика, ислимий ҳамда геометрик нақшлар кенг қўланилган.

Мазкур даврга оид Ўзбекистон ҳудудида сирланган кулолчилик буюмларида учрайдиган оммавий нақш турларидан бири "гирдоб" кўринишидаги нақш ҳисобланади. Чексиз ҳаракатни англатувчи "гирдоб" ёки "ўйурмали" тўпбаргул асосан X асрларда сирланган кулолчилик буюмларида қўллана бошланган. XI асрларга келиб эса бир мунча кенг тус олган.

Кулолчилик билан дунёдаги барча халқлар шуғулланади. Улар ўзига хос томонлари билан бир-биридан фарқ қилади. Ўзбек кулолчилиги узоқ тарихга, ажойиб анъаналар, шакл, мазмун, ижодий жараён ва ўзига хос услубга эга. Сопол буюмлари содда бўлсада унинг кўриниши қисмларининг аниқлиги, мутаносиблиги сақланиши, нақшларининг бадий жойлашиши, шакл ва мазмунининг бирлиги, уйғунлиги ўзбек кулолларини жаҳонга танитиб келмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Н.П.Наварро, М Пилер. Декоративные керамики, история. Москва.

2005. 204 б.

2. Н.П.Наварро. Дикорирование керамики. Издательский дом Ниола 21-век. 2005.

3. Рахимов М.К. “Художественная керамика Узбекистана”, Учебное пособие. Т.1961.–235 с.

4. Ташходжаев Ш.С. “Художественная поливная керамика Самарканда”, Учебное пособие. Т.: 1967. – 354 с.

5. Хакимов А., Гюль Э. Байсун. “Атлас художественных ремесел”, Учебное пособие. Т.: 2005. – 242 с.